

Programa Analítico de Disciplina

ADM 621 - Desenvolvimento Territorial, Inovação e Empreendedorismo no Setor Público

Departamento de Administração e Contabilidade - Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes

Catálogo: 2021

Número de créditos: 4

Carga horária semestral: 60h

Carga horária semanal teórica: 4h

Carga horária semanal prática: 0h

Semestres: I

Ementa

Estado, Planejamento e Desenvolvimento Territorial (DT), Sociedade de Riscos e DT, Dimensões Endógenas e a questão da Criatividade no DT, Categorias Analíticas do DT: Abordagens Teóricas e Aspectos Empíricos
Inovação na Gestão e em Políticas Públicas para o DT: Ações, Potencialidades e Alcance
DT a partir do Empreendedorismo no Setor Público: Aspectos teóricos e empíricos
Placemaking como orientação e prática de DT: aplicações e implicações para a Gestão Pública Contemporânea

Conteúdo

Unidade	T	P	To
<p>1. Estado, Planejamento e Desenvolvimento Territorial (DT), Sociedade de Riscos e DT, Dimensões Endógenas e a questão da Criatividade no DT, Categorias Analíticas do DT: Abordagens Teóricas e Aspectos Empíricos</p> <p>1.1.1 Estado, Planejamento e Desenvolvimento Territorial (DT)</p> <ul style="list-style-type: none">• Nações Federativas, Organização do Estado Brasileiro e Planejamento para o Desenvolvimento Territorial <p>1.2 Sociedade de Riscos e DT</p> <ul style="list-style-type: none">• O desenvolvimento territorial no contexto da Sociedade de Risco: implicações para Administração Pública Contemporânea? <p>1.3 Dimensões Endógenas e a questão da Criatividade no DT</p> <ul style="list-style-type: none">• Acepções para o desenvolvimento territorial a partir da Administração Pública <p>1.4 Categorias Analíticas do DT: Abordagens Teóricas e Aspectos Empíricos</p> <ul style="list-style-type: none">• Elementos para proposição e análise de programas e políticas públicas de desenvolvimento territorial no contexto brasileiro como subsídios para Administração Pública	15h	0h	15h

<p>2. Inovação na Gestão e em Políticas Públicas para o DT: Ações, Potencialidades e Alcance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipologias de inovação, capacidades dinâmicas em organizações e empreendimentos públicos • Ecossistemas e Laboratórios de Inovação no Setor Público • Gestão e Políticas Públicas para a Inovação Territorial 	15h	0h	15h
<p>3. DT a partir do Empreendedorismo no Setor Público: Aspectos teóricos e empíricos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antecedentes, conceitos e tipos de orientação empreendedora • Ação empreendedora no Setor Público: Effectuation • Comportamento Empreendedor na Gestão e em Políticas Públicas • Intraempreendedorismo nas Organizações Públicas • Políticas Públicas de Fomento ao Empreendedorismo e para o Desenvolvimento Territorial 	15h	0h	15h
<p>4. Placemaking como orientação e prática de DT: aplicações e implicações para a Gestão Pública Contemporânea</p> <ul style="list-style-type: none"> • Placemaking como objeto da Globalidade e de Intersetorialidade em Políticas Públicas de Desenvolvimento Territorial • Comunidades de Prática, Agências de Fomento e de Desenvolvimento Territorial • Gestão, Governança, Sustentabilidade e Riscos de Programas de Placemaking 	15h	0h	15h
Total	60h	0h	60h

(T)Teórica; (P)Prática; Total(To)

ADM 621 - Desenvolvimento Territorial, Inovação e Empreendedorismo no Setor Público

Bibliografias básicas

Descrição	Exemplares
BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: Rumo a uma Outra Modernidade. São Paulo: Editora 34, 2011	1
DALLABRIDA, Valdir R. Teorias do desenvolvimento: aproximações teóricas que tentam explicar as possibilidades e desafios quanto ao desenvolvimento de lugares, regiões, territórios ou países. Curitiba (PR): Editora CRV, 2017. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.4321334	1
EMMENDOERFER, Magnus L. Inovação e Empreendedorismo no Setor Público. Brasília: ENAP, 2019. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.4236805	1
FURTADO, Celso. Criatividade e dependência na civilização industrial. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.	1
MULGAN, Geoff; ALBURY, David. Innovation in the public sector. Strategy Unit, Cabinet Office, v. 1, n. 1, p. 40, 2003.	1
RICHARDS, Greg; DUIF, Lian. Small cities with big Dreams: Creative placemaking and branding strategies. Abingdon: Routledge, 2018.	1
SARASVATHY, Saras D. Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of management Review, v. 26, n. 2, p. 243-263, 2001.	1

Bibliografias complementares

Descrição	Exemplares
BECK, Ulrich. A metamorfose do mundo: Novos conceitos para uma nova realidade. São Paulo: Editora Schwarcz - Companhia das Letras, 2018.	1
CARDOSO JR, José Celso. Planejamento governamental e gestão pública no Brasil: elementos para ressignificar o debate e capacitar o Estado. Texto para Discussão. Brasília: IPEA, 2011.	1
CORRÊA, Victor; PASSADOR, Claudia Souza. O Campo do conhecimento em administração pública no Brasil: uma análise a partir do olhar do Guerreiro Ramos. Brasília: ENAP, 2019.	1
COUTO, Cláudio Gonçalves. Sistema de governo e políticas públicas. Brasília: ENAP, 2019.	1
DALLABRIDA, Valdir R.; COVAS, M. M. C. M.; COVAS, A. M. A. Inovação, desenvolvimento e espaço urbano: uma relação necessária mas não suficiente. Rev. Bras. Estud. Urbanos Reg., RECIFE, v. 19, n. 2, p. 360-378, maio-ago./2017.	1
EMMENDOERFER, Magnus L. Innovation, Brazil. In Farazmand A. (ed.) Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. Springer, Cham, 2019. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_3764-1	1
FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de. Políticas públicas e relações internacionais. Brasília: ENAP, 2018.	1

FERRÃO, João. Governança, governo e ordenamento do território em contextos metropolitanos. In: FERREIRA, A. et al. (eds.). Metropolização do Espaço: Gestão Territorial e Relações Urbano Rurais, Rio de Janeiro, Consequência, 2013, p. 255-282.	1
HAYTER, Christopher S.; LINK, Albert N.; SCOTT, John T. Public-sector entrepreneurship. Oxford review of economic policy, v. 34, n. 4, p. 676-694, 2018.	1
ISIDRO, Antônio. Gestão Pública Inovadora: um guia para a inovação no setor público. Editora CRV, Curitiba, PR, 2018.	1
LEW, Alan A. Tourism planning and place making: place-making or placemaking?. Tourism Geographies, v. 19, n. 3, p. 448-466, 2017.	1
LOTTA, Gabriela (Org.). Teorias e análises sobre implementação de políticas públicas no Brasil. Brasília: ENAP: 2019.	1
LUNDSTROM, Anders; STEVENSON, Lois A. Entrepreneurship policy: Theory and practice. Springer Science & Business Media, 2006.	1
MEIRELLES, Dimária Silva e; CAMARGO, Álvaro Antônio Bueno. Capacidades Dinâmicas: O Que São e Como Identificá-las?. Rev. adm. contemp., Curitiba, v. 18, n. spe, p. 41-64, 2014. DOI: https://doi.org/10.1590/1982-7849rac20141289	1
MOTTA, Paulo Roberto de Mendonça. O estado da arte da gestão pública. Rev. adm. empres, São Paulo, v. 53, n. 1, p. 82-90, 2013. DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-75902013000100008	1
NIEDERLE, Paulo André; RADOMSKY, Guilherme Francisco Waterloo (Orgs). Introdução às teorias do desenvolvimento. Porto Alegre: UFRGS, 2016.	1
NIELSEN, Suna Løwe; LASSEN, Astrid Heidemann. Identity in entrepreneurship effectuation theory: a supplementary framework. International Entrepreneurship and Management Journal, v. 8, n. 3, p. 373-389, 2012.	1
SEEMANN, Jörn . Cartografia e cultura: abordagens para a geografia cultural. In: Zeny Rosendahl; Roberto Lobato Correa. (Org.). Temas e caminhos da geografia cultural. Rio de Janeiro: Editora de UERJ, 2010, v. 1, p. 115-156.	1
VIEIRA, James Batista; BARRETO, Rodrigo Tavares de Souza. Governança, gestão de riscos e integridade. Brasília: ENAP, 2019.	1
WENGER, Etienne. Comunidades de prática: aprendizagem, significado e identidade. Barcelona: Paidós Iberica, Ediciones S. A., 2002.	1
YOUNG, Ernest A. Federalism as a Constitutional Principle. University of Cincinnati Law Review, Forthcoming, 2015.	1